

PIRLS - XALQARO O‘QISH SAVODXONLIGINI O‘RGANISH BO‘YICHA TARAQQIYOT

Safarov Botir Norboyevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

E-mail: botirsafarov8989@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada PIRLS-Xalqaro o‘qish savodxonligi va unga xos sifatlar ma’no xususiyatlari ochib berilgan; PIRLS-Xalqaro o‘qish savodxonligining ma’no xususiyatlari birlamchi manbalarga tayanilib tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: PIRLS, xalqaro baholash, o‘qish savodxonligi sifatleri, xalqaro tadqiqotlar, TIMSS, PISA, IEA, xalqaro rivojlantirish dasturi, ishtirokchilar.

PIRLS-PROGRESS IN THE STUDY OF INTERNATIONAL READING LITERACY

Annotation: The article reveals PIRLS-International reading literacy and its characteristics; The semantic features of PIRLS-International Reading Literacy were analyzed based on primary sources.

Keywords: PIRLS, international assessment, quality of reading literacy, international studies, TIMSS, PISA, IEA, international development program, participants.

IEA (Xalqaro Ta‘lim yutuqlarini baholash assotsiatsiyasi) butun dunyo bo‘ylab ta‘limni baholash, tushunish va yaxshilash bilan shug‘ullanuvchi milliy tadqiqot institutlari, davlat tadqiqot agentliklari, olimlar va tahlilchilarning xalqaro kooperatividir. Bu tashkilot notijorat va mustaqil tashkilotdir. IEA tarmog‘ida 60 dan ortiq mamlakatlar faol ishtirok etmoqda va 100 dan ortiq ta‘lim tizimlari bu tadqiqotlarda ishtirok etadi.

1958 - yildan beri IEA talabalarning matematika, tabiatshunoslik va o‘qish kabi fanlarni o‘zlashtirishini o‘lchaydi; fuqarolik va fuqarolik ta‘limi bo‘yicha baholashlar o‘tkazildi; talabalarning kompyuter va axborot savodxonligini tekshirish; va erta bolalik va o‘qituvchilar ta‘limini tadqiq qildi. Ta‘lim sohasidagi samarali amaliyotlarni tushunish va ta‘limni yaxshilash uchun dalillarga asoslangan siyosatni ishlab chiqishda yordam berish bosh maqsadidir.

Butun dunyo bo‘ylab ta‘lim tizimlarini qiyosiy o‘rganishimiz ta‘lim taraqqiyotini ta‘minlovchi siyosat va amaliyotlarni yaxshiroq tushunish imkonini beradi hamda davlatlarga o‘z bilimlari va tadqiqot salohiyatini oshirishda yordam berishda muhim rol o‘ynaydi. Boshqa faoliyati hamkor tashkilotlar bilan keng ko‘lamli qo‘shimcha tadqiqotlarni amalga oshirish va tadqiqotchilar uchun trening imkoniyatlarini taqdim etishni o‘z ichiga oladi.

Talim tizimlari bolalarni kelajakka qanchalik tayyorlayotganini baholash va o‘lchash uchun tadqiqot, siyosat va amaliyotni bog‘lash orqali yanada bilimli dunyoga hissa qo‘shadi.

PIRLS, Xalqaro o‘qish savodxonligini o‘rganishdagi taraqqiyot IEAning asosiy tadqiqotlaridan biridir. Boston kolleji qoshidagi TIMSS va PIRLS xalqaro o‘quv markazi tomonidan boshqariladigan va 2001 yildan beri har besh yilda bir marta o‘tkaziladigan PIRLS to‘rtinchi sinfda o‘qish yutuqlari tendentsiyalarini baholashning global standarti sifatida tan olingan.

PIRLS bolalarning qanchalik yaxshi o‘qiganligi haqidagi xalqaro qiyosiy ma‘lumotlarni taqdim etadi hamda ta‘lim va o‘qitishni yaxshilash uchun siyosatga tegishli ma‘lumotlarni taqdim etadi. Tadqiqot bolalarning o‘qishni rivojlantirishning asosiy o‘tish bosqichida olib boriladi: o‘rganishdan o‘qishga o‘qishga o‘tish. Ushbu muhim bosqichda o‘qish yutug‘ini baholash o‘qituvchilar va siyosatchilarga ularning ta‘lim tizimining samaradorligi haqida asosiy tushunchalar beradi va takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlashga yordam beradi.

PIRLS haqida umumiy ma‘lumot

PIRLS to‘rtinchi sinf o‘quvchilarining o‘qish yutuqlari va o‘quvchilarning o‘qish ta‘limi maqsadlari va standartlari bilan bog‘liq kompetentsiyalarining tendentsiyalari va xalqaro taqqoslashlarini taqdim etadi.

PIRLS o‘qishning ikkita asosiy maqsadini baholaydi, bu yosh o‘quvchilar maktabda ham, maktabdan tashqarida ham o‘qishning ko‘p qismini hisobga oladi: adabiy tajriba va ma‘lumot olish va undan foydalanish. Bundan tashqari, PIRLS o‘qish uchun ikkita maqsadning har biri doirasida to‘rtta keng miqyosli tushunish jarayonini baholaydi: aniq ifodalangan ma‘lumotlarga e‘tibor qaratish va olish, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xulosalar qilish, g‘oyalar va ma‘lumotlarni sharxlash va birlashtirish, mazmun va matn elementlarini baholash va tanqid qilish.

PIRLS maktab, o‘qituvchi, o‘quvchi va uy so‘rovnomalari o‘qishni baholashdan tashqari, o‘qishni o‘rgatish va o‘rganish bilan bog‘liq bo‘lgan uy va maktabdagi kontekst omillari haqida keng ma‘lumot to‘playdi. Ushbu boy ma‘lumotlar o‘rganishni osonlashtirish uchun ta‘lim tizimi qanday tashkil etilganligi haqidagi ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi; o‘quvchilarning uy sharoiti va o‘rganish uchun yordam; maktab iqlimi

va resurslari va o'qitish odatda sinfda qanday PIRLS shuningdek, o'qishni o'rganish uchun har bir mamlakatning ta'lim konteksti haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ensiklopediyani taqdim etadi.

Milliy tadqiqot koordinatorlari parchalarni aniqlash, savollar va so'rovlarni ishlab chiqish, shuningdek, PIRLS entsiklopediyasini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Ular, shuningdek, o'z mamlakatlarida baholashni boshqaradilar; natijalar haqida xabar berish; va topilmalarni milliy kontekstda sharhlash.

PIRLS baholash imkoniyatlari

Yangilanib turish uchun PIRLS har bir baholash davri bilan rivojlanadi. Birinchi marta PIRLS 2021 raqamli internetga asoslangan yetkazib berish tizimi orqali taqdim etiladi. PIRLS o'qishni baholash o'quvchilarni matnlarni o'qishga va ular bilan muloqot qilishga hamda tushunish savollariga javob berishga undaydigan qiziqarli va vizual jihatdan jozibali formatda taqdim etilgan turli o'qish matnlarini o'z ichiga oladi. PIRLS 2016 yilda boshlangan onlayn o'qishni PIRLS baholashni o'z ichiga oladi.

PIRLS talabalarning internetga o'xshagan muhitda onlayn ma'lumotni qanchalik yaxshi o'qishi, sharhlashi va tanqid qilishini nazorat qiladi. O'qituvchi avatarining ko'rsatmasi bilan talabalar savollarga javob berish, munosabatlarni tushuntirish va ma'lumotlarni sharhlash va birlashtirish uchun veb-sahifalar ichida va bo'ylab harakatlanadilar. Veb-sahifalar fotosuratlar, diagrammalar va xaritalarni o'z ichiga olgan vizual ma'lumotlarni, shuningdek, animatsiyalar, giperhavolalar va qalqib chiquvchi oynalar kabi navigatsiya va dinamik xususiyatlarni o'z ichiga oladi.

Bitta uzluksiz, raqamli asosga ega urinish sifatida olingan PIRLS 21-asr o'qish ko'nikmalarini eng zamonaviy baholashni ta'minlaydi. PIRLSni boshqaruvchi mamlakatlar kompyuterga asoslangan baholashning afzalliklaridan, jumladan, tarjima va tarjimini tekshirish, ma'lumotlarni kiritish va baholashda katta operativ samaradorlikdan, chop etish yoki jo'natish zaruratisiz foydalanishi mumkin. PIRLS veb-ga asoslangan tizim sifatida maktab yoki IEA veb-serverlari orqali yoki Windows operatsion tizimiga ega shaxsiy kompyuterga mahalliy ravishda ulangan USB disk orqali taqdim etiladi.

PIRLSga muqobil ravishda mamlakatlar PIRLS ning qog'ozga asoslangan versiyasini boshqarishi mumkin, bu haqda PIRLS bilan birga xabar qilinadi.

PIRLS keng doiradagi mamlakatlar uchun mos keladi. PIRLS 2021 guruhga moslashtirilgan dizayndan foydalanadi. Barcha mamlakatlar bir xil o'qish parchalari va elementlarini boshqaradi, ammo mamlakatda turli test shakllarining tarqatilish tezligi aholiga moslashtiriladi. Ushbu innovatsion, moslashuvchan dizayn PIRLS o'qishni o'lchashni har xil o'qish malakasiga ega bo'lgan mamlakatlar uchun

taqsimotning barcha darajalarida yaxshilaydi va shu bilan birga talabalarning faolligini oshiradi.

Ishtirokchilari

PIRLS shuningdek, mintaqalar (masalan, shtatlar yoki viloyatlar), qo‘shimcha baholar (masalan, uchinchi yoki beshinchi sinflar) yoki qo‘shimcha til guruhlarini kabi ob’ektlarni mamlakat ishtirokiga kiritishi mumkin bo‘lgan taqqoslash variantiga ega.

Maqsadli aholi

PIRLS maqsadli populyatsiyasi ISCED 1-darajali birinchi yilidan boshlab hisoblangan to‘rt yillik maktab ta‘limini ifodalovchi sinf bo‘lib, aksariyat mamlakatlarda to‘rtinchi sinfga to‘g‘ri keladi. Baholashni o‘quvchilarning muvaffaqiyat darajasiga moslashtirish uchun mamlakatlar beshinchi yoki oltinchi sinfdagi PIRLSni o‘tkazish imkoniyatiga ega.

PIRLS va SDG4

IEA TIMSS, ICILS va ICCS bilan birgalikda PIRLS ma‘lumotlari YuNESKO tomonidan Barqaror rivojlanish maqsadi (SDG) 4 : hamma uchun sifatli ta‘lim olish yo‘lidagi taraqqiyotni kuzatishdan manfaatdor tadqiqotchilar, o‘qituvchilar va siyosatchilar uchun mustahkam dalil bazasi sifatida e‘tirof etilgan. Masalan, PIRLS va TIMSS tomonidan o‘rnatilgan Past xalqaro ko‘rsatkichlar “SDG minimal malaka darajasi” ning eng mos ko‘rsatkichlari sifatida tan olingan. PIRLS dasturida ushbu darajaga erishgan talabalar matndan aniq ifodalangan ma‘lumotlarni topishi, olishi va takrorlashi, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xulosalar chiqarishi va hikoya voqealari va markaziy g‘oyalarni talqin qilishni boshlashi mumkin.

Hamkorlar

PIRLS, IEA loyihasi, AQSh, Boston kollejidagi TIMSS & PIRLS xalqaro tadqiqot markazi tomonidan boshqariladi.

PIRLS bilan shug‘ullanuvchi boshqa hamkorlar orasida IEA, Kanada Statistikasi, Angliya va Uelsdagi Ta‘lim tadqiqotlari milliy jamg‘armasi (NFER), Amerika Qo‘shma Shtatlaridagi Ta‘lim tadqiqotlari bo‘yicha Avstraliya kengashi (ACER) va Ta‘lim test xizmati (ETS) kiradi. Barcha IEA tadqiqotlarida bo‘lgani kabi, xalqaro muvofiqlashtirish va ishlab chiqish ishtirokchi mamlakatlarning milliy tadqiqot markazlari bilan yaqin hamkorlikda amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. SH.M.Mirziyoyev “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” – Toshkent, “O‘zbekiston”, 2017-yil, 592 bet 10-bet.
2. SH.M.Mirziyoyev “Maktabgacha ta'lim tizmi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari” to‘g‘risidagi PF-5198 son farmoni 30.09.2017yil, 7-8-bet.
3. B.R.Djurayeva, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova “Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari” – Toshkent, O‘zPFTTI nashriyoti, 2015-yil, 198-bet.
4. Muslimov N.A. “Bo‘lajak kasb ta’lim o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirish” /Monografiya.–Toshkent.:Fan, 2004-yil, 360 bet.
5. Sayidahmedov N.”Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya”. – Toshkent: “Fan va texnologiya”- 2003-yil, 340 bet.
6. R.A.Mavlonova, N.H.Rahmonqulova, K.O.Matnazarova, M.K.Shirinov, S.Hafizov “Umumiy pedagogika” – Toshkent, “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2018-yil, 530 bet.
7. 6-7 yoshli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda matematika mashg'ulotlarining ahamiyati.https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=yWkH2g8AAAAJ&citation_for_view=yWkH2g8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C

Internet resurslar.

- 1.www.gov.uz - O‘zbekiston Respublikasi hukumat portali.
- 2.www.academy.uz - (Fanlar akademiyasi)
- 3.www.nadlib.uz - (A.Navoiy nomidagi O‘z.MK)
- 4.<http://ziyonet.uz> - Ziyonet axborot-ta’lim resurslari portal
- 5.www.tdpu.uz - Toshkent davlat pedagogika universiteti rasmiy sahifasi
- 6.www.iea.nl – PIRLS bo‘yicha sayt